

Відтворення ландшафтної ситуації території Софії Київської за аналогами ландшафтів, садів і озеленення монастирських територій

До 20-річчя першого проекту «Територія архітектурного ансамблю Софійського собору для розроблення концепції її озеленення», який виконали співробітники інституту «УкрНДІпроектреставрація» за запитом Генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Н. М. Куковальської від 09.12.2004 р.

На початку Бог сотворив сад, що називався Едемом. Вважають, що він був у Месопотамії, імовірно, на півночі, оскільки яблуня там росла без зрошення. ...Едем був місцем спокою і насолоди, зачарованим музикою води та сміхом. З появою перших держав Ассирії люди повсякчас намагалися відтворити цей міфічний рай.

Від найдавніших часів дерево було священним символом. У другому тисячолітті всі царі Месопотамії мали чудові сади, в них робили прийомні й церемонії. Внутрішні сади перебували в тіні дерев і були прикрашені квітковими клумбами. У деяких старовинних рукописах згадано замкові сади, де вирощували фрукти й овочі (Аналоги, рис. 19).

Факт існування громадських садів в Ассирії підтверджено через тисячоліття.

У Греції (332 р. до н. е.) вмілі майстри використовували пейзаж – сама природа оточувала храми, театри й громадські місця. Проте водночас це вписування в пейзаж створювали за планом. Дерев зазвичай були складовою проекту. Симетричний сад, чагарники разом із квітковими бордюрами розміщували поруч із храмом. У цей період план саду робили типовим. Громадські сади, прикрашені фонтанами й гротами, були складовою грецьких міст і поселень.

«Середньовіччя в Європі встановило міст між століттями, між падінням Римської імперії і епохою Відродження. Мистецтво садів збереглося в монастирях, саме в цей час церква обирає своїм символом *закритий сад*, джерело земної втіхи. Це суть середньовічного саду [Зюйлен 2003 с. 11, 12, 16, 31, 132, 133, 136, 138]».

Закриті сади, обнесені огорожею, були захищені в Римській імперії, зокрема сади Ватикану (Аналоги, рис. 7–9).

Про чинне містобудівне законодавство в Київській Русі, сприйняте від Візантії, стверджує у своїх дослідженнях академік Д. С. Лихачов. Автор зосереджує свою увагу на тому, що давньоруське будівниче законодавство передбачало візантійські *«розриви»* між будівлями: вони мали бути достатніми для впорядкування садів, і найголовніше – діяла заборона затуляти краєвид.

На давньоруських іконах XV–XVII ст., на мініатюрах зображення будівель дуже часто подано в обрамленні дерев, дерева виступають з-за

покрівель будов чи стоять поруч із ними. Цим підкреслюється зв'язок архітектури і садів. Сади в давньоруських містах мали не лише утилітарну, а й естетичну функцію (Аналоги, рис. 4–6, 10–15) [Лихачев 1982, с. 37, 38].

Сад – «Ідею замкнутого простору, огороженого стіною чи парканом, всередині якого – цілковите добро і достаток, використали як символ непорочного зачаття (ДІВА МАРІЯ). Сад у більш загальному контексті... стає місцем дії БЛАГОВІЩЕННЯ; в саду перебуває Діва Марія... або Діва Марія з Немовлям, імовірно, серед троянд... Квітковий сад може бути тим місцем, де живе персоніфікована Весна [Холл Джеймс 1996, с. 491]».

Отже, сад був частиною побудови монастиря. Монастирське подвір'я стає місцем для добродійних роздумів і молитов на прикладах монастирів-аналогів: Києво-Печерська лавра (рис. 17), Києво-Миколаївський (Військовий) монастир (рис. 18), Києво-Видубицький монастир (рис. 25).

Західноєвропейські давньоруські монастирські двори, замкнені прямокутником монастирських будівель, прилягали до південної сторони храму. Монастирські двори розділялися вузькими доріжками хрестоподібно. У центрі на перетині доріжок споруджували колодязь, невелике водоймище для вод, поливу садів чи пиття води. Цей невеликий сад на подвір'ї монастиря мав зазвичай невеликі дерева – фруктові чи декоративні та квіти [Лихачев 1982, с. 41].

Про увагу до природи, до ландшафту можна зробити висновок із того, як будувалися міста, як вибирали місце для них, в яких місцях ставили церкви, засновували монастирі. В Україні-Русі цінували пейзаж та підпорядковували його соборові і монастирю [там само, с. 39].

«Садово-паркове мистецтво – одне з найбільш ідеологічних, <...> воно справляє вилечезний вплив ідейного та емоційного характеру, ...чітко відбиваючи зміни естетичних критеріїв, ...великих стилів [Лихачев 1981, с. 97]».

Відомі зображення християнських закритих садів за описами, в живописі і мініатюрі, насамперед, цікаве зображення на мініатюрі прототипу Софії Київської – вже забудованої у XVII ст. мінаретами Софії Константинопольської (рис. 1–3).

«Сад у Греції: за огорожею двору, біля міських воріт, розкинувся великий фруктовий сад <...> Він звідусіль обнесений парканом і рясніє чудовими деревами, обважнілими від найпрекрасніших плодів: груш, гранатів, яблук, <...> у глибині саду є город, який протягом усього року родить різноманітні овочі... сюди приходять... усі мешканці міста [Зюїлен 2003 с. 11, 12, 16, 31, 132, 133, 136, 138]».

Поради одного римського фахівця: «...щойно земля, чітко поділена на ділянки й причесана, засеє й вимагатиме посівів, прикрасьте її різними квітами, сузр'ямі землі: білими підсніжниками і жовтоокими нагідками, ...зеленими ліліями з білою чашечкою, а також сніжними чи блакитними півниками. Посадіть ще жовтофіоль, що стелиться по землі й має бліді квітки, та рослини, густолисті стебла яких мають жаристі й золоті квіти; а також вельми цнотливу троянду... [там само, с. 11, 12, 16, 31, 132, 133, 136, 138]».

Як писав Г. В. Зюїлен, закритий сад середньовіччя – символ Церкви, походить від «Пісні над піснями» Старого Заповіту. Це закритий сад, що

як приховане джерело – замуrowаний у стіну фонтан; це парк відпочинку, де ростуть гранати та інші прекрасні фрукти; і всі пахучі види... [там само, с. 11, 12, 16, 31, 132, 133, 136, 138].

Оригінальні зображення садів представлені на мініатюрах та іконах XVII ст. «Чудо архистратига Михайла в Хонах». Олійний живопис XVII–XVIII ст. в Михайлівському вівтарі; зображення садів на мініатюрі Києво-Печерської лаври 1624–1631 рр. (рис. 4, 5).

У середині XVII ст. архидиякон Антіохійський Патріарха Макарія Павло Алеппський здійснив подорож в Україну. Він залишив нащадкам опис цієї подорожі.

В Україні, зокрема в Києві, Патріарх Макарій бував двічі: в 1654 та 1656 р. На сторінках «Подорожі...» читаємо про відомі (на сьогодні втрачені) будівлі, зокрема, й про пам'ятки садово-паркового мистецтва, які оточували територію Києво-Печерської лаври: «Звідси (від церкви Трійці) простягається широка царська дорога до того місця, де стоїть свята церква; праворуч і ліворуч – численні красиві й чистенькі келії ченців із прекрасними скляними вікнами, що впускають багато світла з усіх чотирьох сторін і виходять на дорогу, в палісадники й сади, де містяться келії... Із зовнішнього боку біля келій – прекрасні палісадники з квітами, базиліком та іншими духмяними й дивовижними рослинами, обнесені витонченими решітками [Путешествие Антиохийского патриарха... 1997, с. 60, 61]».

Цікавими взірцями архітектурно-планувальної та ландшафтної організації території монастирів європейського значення є: сад у Ватикані (рис. 7–9); викликають інтерес елементи благоустрою та озеленення монастирів на Афоні (рис. 11–14), оформлення доріжок для відвідувачів собору XI ст. в Пізі (рис. 16), а також планування пішохідних доріжок, оформлення фруктових садів і квітників (рис. 25–28).

Руський регулярний сад зображено на іконі «Богоматір Вертоград». Кінець XVII ст., а також «Сад середньовічного періоду» (рис. 20) [Восстановление памятников культуры, 1981 с. 34], «Райський сад» (рис. 21) [там само, с. 43], «Французький сад» (рис. 22) [там само, с. 68], «Сад у Франції» (рис. 23) [там само, с. 106, 107], «Англійський сад» (рис. 24) [там само, с. 114], «План регулярного саду з лабіринтами», 1728 р. (рис. 26) [там само, с. 59], «Квіти садів Петровського часу», 1721, 1722 р. (рис. 27) [там само, с. 68, 69], «Кресленик квітника» (рис. 28) [там само, с. 70, 71] та інші сади.

Література

- Восстановление памятников культуры. М., 1981.
- Зюилен Г. В. Все сады мира. М., 2003.
- Лихачев Д. С. Заметки о реставрации мемориальных садов и парков. Восстановление памятников культуры. М., 1981.
- Лихачев Д. С. Поэзия садов. Л., 1982.
- Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Украину в середине XVII в. / пер. с араб. Г. Муркоса. Издание первое. К., 1997.
- Холл Джеймс. Словарь сюжетов в искусстве / пер. с англ. А. Майкапара. М., 1996.

АНАЛОГІЇ:

Рис. 1. Стамбул (Константинополь). Храм Святої Софії, вже забудований мінаретами. Турецька мініатюра. Початок XVI ст. (Земцов С. М., Глазычев В. Л. Аристотель Фьораванти. М., 1985. С. 59)

Рис. 3. План Константинопольського храму (Les eglises de Constantinople. Paris. Табл. 34)

Рис. 2. План Святої Софії (Felix Marie Charles Texier. Byzantine. London, 1964. Табл. 43)

Рис. 4. Мініюра 1624 р. (Титов Ф. Типографія Києво-Печерської лаври. (1606–1616). 1918. Т. 1. С. 114)

Рис. 5. Мініюра 1625 р. (там само, с. 153)

Рис. 6. Мініюра XVII ст. (там само, с. 362, 363)

Рис. 7. Частина плану античного Риму. Гравюра (Джованні Баттиста Пиранезі (1720–1778). Альбом гравюр XVIII в. Табл. 1)

Рис. 8. Ватикан. Схема генерального плану (Ожегов С. С. История ландшафтной архитектуры. М., 1983. С. 68)

Рис. 9. Charta Roma. Площа Святого Петра і Ватикан. 2002. Копія

10. Хрещальня біля монастиря Великої лаври (Каталог поштових открыток. Салоники: J. Rekos Ltd. С. 50)

Рис. 11. Соборний храм монастиря і хрецьальня (там само, с. 78)

Рис. 12. Хрецьальня монастиря Хіландар (там само, с. 83)

Рис. 13. Хрецьальня монастиря (там само, с. 106)

Рис. 14. Соборний храм і хрещальня (там само, с. 167)

Рис. 15. Свято-Троїцький собор в Єрусалимі

Рис. 16. Собор і баптистерія в Пізі URL: <https://www.turismo.pisa.it/cultura/dettaglio/Piazza-del-Duomo-Battistero-di-San-Giovanni-Esterno-00002> (Pisa: a tour around. Venezia: Edizioni A. Storti, 1997)

Рис. 17. Частина Києво-Печерської фортеці з верхньою територією Лаври. 1783 р. (Крізь віки. Київ в образотворчому мистецтві XII–XX ст. К., 1982. Іл. 100)

Рис. 18. Ансамбль Миколаївського (Військового) монастиря у Києві. 1783 р (там само. Іл. 96)

Рис. 19. Дерево – освячений символ (Зюїлен Г. Все сады мира. М., 2003). Форзац

Рис. 20. Сад середньовічного періоду (там само, с. 34)

Рис. 21. Райський сад (там само, с. 45)

Рис. 22. Французький сад (там само, с. 68)

Рис. 23. Сад у Франції (там само, с. 106, 107)

Рис. 24. Англійський сад (там само, с. 114)

Рис. 25. Видубицький монастир у Києві. Літографія 1862 р. (там само, с. 321)

Рис. 26. План регулярного саду з лабіринтами. 1728 р. (Восстановление памятников культуры: проблемы реставрации. М., 1981. С. 59)

Рис. 27. Квіти садів Петровського часу. 1721–1722 р. Розпис плафону західної галереї палацу Монплезір. URL: <https://www.spb-guide.ru/dvorec-monplezir-foto.htm#foto-89>

Рис. 28. Кресленик квітника (Зюйлен Г. Все сады мира. М., 2003. С. 70, 71)